

Hällische Schweineschule Betrieb gesucht!

Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall möchte die Hällische Schweineschule aufbauen und sucht dafür einen Mitgliedsbetrieb. Auf Messen und anderen Veranstaltungen soll die Hällische Schweineschule auf spielerische Weise Kindern ein Verständnis für Tiere und artgerechte Tierhaltung am Beispiel des Schwäbisch-Hällischen Landschweins vermittelt werden. Werbe- und Infomaterial werden gestellt. Mit etwa 15 bis 20 Einsätzen pro Jahr ist zu rechnen. Ansprechpartnerin: Christiane Claus, Telefon (07904) 97 97 72. christiane.claus@besh.de

In der Hällischen Schweineschule ist Streicheln ausdrücklich erlaubt.

EU-Projekt Legumes Translated

Auf dem Weg zur heimischen Sojaversorgung

Körnerleguminosen wie Sojabohnen, Ackerbohnen, Erbsen und Lupinen haben einen hohen Proteingehalt und sind essentiell für die globale Nahrungsmittelversorgung. Weltweit werden auf etwa 14 Prozent des Ackerlands Körnerleguminosen angebaut, in der EU sind es jedoch nur etwa 3 Prozent. Dies führt zu einem Pflanzenproteindefizit in Europa, speziell für die Tierfütterung.

In der Folge wird vor allem Soja in großen Mengen importiert - umgerechnet etwa 36 Millionen Tonnen pro Jahr. Der Import von Sojabohnen wird mit Urwaldabholzung, Umwelterstörung sowie sozialen Problemen in den Herkunftsländern in Verbindung gebracht und schadet der Akzeptanz der Landwirtschaft in der Bevölkerung. Gleichzeitig stagnieren die Erträge wichtiger Kulturen in Europa, da die

stark getreidelastigen Anbausysteme durch Unkräuter, Schädlinge und Krankheiten unter Druck geraten. Landwirte und Verbraucher haben daher ein steigendes Interesse an vielfältigeren Fruchtfolgen und an alternativen Wertschöpfungsketten. Leguminosen fixieren Luftstickstoff, verbessern die Bodenqualität und unterbrechen die Ausbreitung von Unkräutern und Krankheiten, die andere Kulturen belasten. Eine europäische oder regionale Versorgung mit Pflanzenprotein kann die negativen Effekte des Imports stoppen.

Das EU-geförderte Projekt Legumes Translated unterstützt die Produktion und Verwendung von Körnerleguminosen durch einen engen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Landwirte sollen von aktueller Forschung profitieren und ihre Erfah-

runge einbringen. Die BESH ist Teil dieses internationalen Netzwerks von Leguminosen-Experten. Ziel ist es, den Anbau und die Verwendung von Körnerleguminosen in Hohenlohe zu erhöhen. Es werden Fachveranstaltungen rund um Leguminosen angeboten. Außerdem werden Schweinehalter gesucht, die Futtermischungen mit regionalen Leguminosen testen.

VERANSTALTUNG

Die BESH organisiert gemeinsam mit dem LTZ am 19. Mai 2020 eine Besichtigung des RKW Kehl mit anschließendem Besuch auf dem Betrieb Körkel (Kehl), der Erbsen aus Eigenanbau in der Schweine- und Geflügelfütterung einsetzt. Kontakt: Astrid Heid, astrid.heid@besh.de, 07904 979763

Informationen und Verkostung mit Geifertshofener Heumilchkäse Jeden ersten Freitag treffen sich die Käsefreunde

Wie wird handwerklicher Käse hergestellt? Was bedeutet das Siegel g.t.S. für Heumilch? Was ist Molkenrahmbutter? Diese und weitere Fragen rund um das Thema Käse und Milch werden jetzt jeden ersten Freitag eines Monats von den Experten der Dorfkäserei Geifertshofen beantwortet.

Treffpunkt ist um 18 Uhr im Dorfladen. Im schönen Ochsen-Saal findet eine Infoveranstaltung zur Dorfkäserei und Käseherstellung statt. Anschließend folgt eine professionelle Käseverkostung mit Bestimmung der Geschmacksnuancen. Den ausgezeichneten Heumilchkäse können die Teilnehmenden dabei zum Sonderpreis erwerben. Anschließend können die Gäste im urigen Gasthof Ochsen einkehren.

Die Teilnahme an der Infoveranstaltung und Verkostung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Und noch eine Neuigkeit: Die Dorfkäserei Geifertshofen und die Mohrenköpfe Gastronomie lassen jetzt die Stammtischkultur in ihrer traditionsreichen Dorfwirtschaft Ochsen wieder aufleben. Künftig hat der Gasthof jeden Freitag ab 17 Uhr geöffnet.

Wie bisher ist die urige Wirtschaft neben der Dorfkäserei an ausgewählten Wochenenden geöffnet. Serviert werden neben Fondue und Raclette regionale Spezialitäten wie Wild oder Gans. Viele Stammgäste freuen sich auf traditionelle Gerichte wie das beliebte Kuhessen oder die Metzelsuppe vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein. Um telefonische Anmeldung wird gebeten:

Ochsen (07974) 969 98 73
Mohrenköpfe (07904) 943 80 80.

Infos und Verkostung: Der Käseabend im Ochsen in Geifertshofen lockt Käsefreunde.